

MAHSULOTLARNI IDENFIKATSIYALASH ASOSIDA FOTO VA VIDEO HISOBOT TAYYORLOVCHI MOBIL ILOVA ISHLAB CHIQUISH

Alijonov Xabibullo Avazbek o'g'li

Andijon mashinasozlik instituti

“Mashinasozlik ishlab chiqarishini avtomatlashtirish”

kafedrası o'qituvchisi

Email: habibulloalijono39@gmail.com

Tel: +998937037710

Inomjonov Muhammadjon

Andijon mashinasozlik instituti

IB va KT fakulteti talabasi

Tel: +998 99 171 00 37

Email: inomjonovmuhammadjon5@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu tadqiqotda biz moda sohasida onlayn xarid qilish uchun Kontentga asoslangan tasvirlarni qidirish mexanizmi bilan interfeysga ega mobil ilovani taklif qilamiz. Ushbu ilova yordamida kiyimning eng o'xshash mahsulotlarini olish uchun uni suratga olish mumkin. Taklif etilayotgan usul, birinchi navbatda, foydalanuvchi serverga so'rov yuborishdan oldin kamera tomonidan belgilangan mavzu nomini qo'lda tanlaydigan dastur sifatida taqdim etiladi. Ikkinchi bo'limda biz qiziqish ob'ektini avtomatik ravishda tasniflaydigan ilg'or yondashuvni taklif qilamiz, shu bilan so'rov jarayonida foydalanuvchi talab qiladigan harakatni minimallashtirish mumkin. Taklif etilgan usulning samaradorligini baholash uchun biz uchta ma'lumot to'plamini to'pladik: birinchisida turli xil onlayn-do'konlardan olingan mahsulotlarning kiyim tasvirlari mavjud bo'lsa, boshqa ma'lumotlar to'plami uchun biz Internet foydalanuvchilari tomonidan olingan kiyimlarning tasvirlari va video ramkalaridan foydalandik. Natijalar taklif etilayotgan mobil ilovadan real tsenariyda foydalanishning maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi.

Annotation. In this study we propose a mobile application which interfaces with a Content-Based Image Retrieval engine for online shopping in the fashion domain. Using this application it is possible to take a picture of a garment to retrieve its most similar products. The proposed method is firstly presented as an application in which the user manually select the name of the subject framed by the camera, before sending the request to the server. In the second part we propose an advanced approach which automatically classifies the object of interest, in this way it is possible to minimize the effort required by the user during the query process. In order to evaluate the performance of the proposed method, we have collected three datasets: the first contains clothing images of products taken from different online shops, whereas for the other datasets we have used images and video frames of clothes taken by Internet users. The results show the feasibility in the use of the proposed mobile application in a real scenario.

Аннотация. В этом исследовании мы предлагаем мобильное приложение, которое взаимодействует с механизмом поиска изображений на основе контента для онлайн-покупок в сфере моды. С помощью этого приложения можно сфотографировать предмет одежды и найти наиболее похожие на него изделия. Предлагаемый метод впервые представлен как приложение, в котором пользователь вручную выбирает имя объекта, заснятого камерой, перед отправкой запроса на сервер. Во второй части мы предлагаем расширенный подход, который автоматически классифицирует интересующий объект, таким образом можно минимизировать усилия, необходимые пользователю в процессе запроса. Чтобы оценить эффективность предлагаемого метода, мы собрали три набора данных: первый содержит изображения одежды и товаров, взятые из разных интернет-магазинов, тогда как для других наборов данных мы использовали изображения и видеокдры одежды, сделанные

пользователями Интернета. Результаты показывают возможность использования предлагаемого мобильного приложения в реальном сценарии.

Kalit so'zlar: *Actuatorlar, AC motorlar, DC motorlar, conductor, magnit maydon*

Keywords: *Actuators, DC Motors, AC Motors, conductor, magnetic field*

Ключевые слова: *Приводы, двигатели постоянного тока, двигатели переменного тока, проводник, магнитное поле*

Kirish. Ushbu tadqiqotda biz moda sohasida onlayn xarid qilish uchun Kontentga asoslangan tasvirlarni qidirish mexanizmi bilan interfeysli mobil ilovani taklif qilamiz. Ushbu ilovadan foydalanib, ko'pchilik o'xshash mahsulotlarni olish uchun kiyimni suratga olish mumkin. Taklif etilgan usul birinchi navbatda dastur sifatida taqdim etiladi, unda foydalanuvchi serverga so'rov yuborishdan oldin kamera tomonidan belgilangan mavzu nomini qo'lda tanlaydi. Ikkinchi bo'limda biz qiziqish ob'ektini avtomatik ravishda tasniflaydigan ilg'or yondashuvni taklif qilamiz, shu bilan so'rov jarayonida foydalanuvchi talab qiladigan harakatni minimallashtirish mumkin. Taklif etilgan usulning samaradorligini baholash uchun biz uchta ma'lumot to'plamini to'pladik: birinchisida turli xil onlayn-do'konlardan olingan mahsulotlarning kiyim tasvirlari mavjud, boshqa ma'lumotlar to'plamlari uchun biz Internet foydalanuvchilari tomonidan olingan kiyimlarning rasmlari va video ramkalaridan foydalandik. Natijalar taklif etilayotgan mobil ilovadan real stsenariyda foydalanishning maqsadga muvofiqligini ko'rsatadi. [1].

Kirish So'nggi bir necha yil ichida onlayn xarid qilish biznes hajmi o'sib bormoqda va bu tendentsiya kelgusida ham saqlanib qoladiganga o'xshaydi. Xususan, kiyim-kechak sanoati sezilarli o'sish marjasiga ega va shuning uchun potentsial xaridorlar soni juda yuqori. Hozirgi kunda Internetga kirish va o'rnatilgan kamera kabi multimedia imkoniyatlariga ega mobil telefonlarga ega bo'lgan odamlar soni ortib bormoqda [3].

Zamonaviy qidiruv tizimlari veb-sahifalar, hujjatlarning ma'lumotlar bazalari va boshqalar kabi kontentni matnli qidirishda eng so'nggi holatni taklif qiladi. Rasmlar bo'yicha so'rovga kelsak, animatsiya ichidagi ma'lumotlar odatda mavjud bo'lishi mumkin bo'lgan ma'lumotlardan ancha katta bo'lsa-da, stsenariy etuk emas. matndan olingan. Eng katta amaliy qiyinchilik

istalgan ob'ektning tasvirini yuborishda bo'lsa ham, yirik onlayn qidiruv tizimlari tasvirlarni qidirish tizimlarini taklif qiladi. ilgari keltirilgan qidiruv xizmatlari. Ushbu vazifani bajara oladigan ilovalarni ishlab chiqish bo'yicha tadqiqot bo'lib, unda mobil qurilmaning segmentlangan tasvirlarning maxsus ma'lumotlar bazasida umumiy o'xshashlik qidiruvlarini amalga oshirish uchun tasvir bo'yicha so'rovlar kuchidan qanday foydalanishi ko'rsatilgan. Vizual o'xshashlik qidiruvini amalga oshirish uchun mobil qurilmalardan olingan tasvirlardan foydalanadigan mahsulotlar, eng mashhurlaridan biri Google Goggles1. [4].

U tasvirni aniqlash texnologiyasiga asoslangan va u ob'ektlarning turli sinflarini aniqlay oladi va tegishli qidiruv natijalarini qaytaradi. Ushbu dasturiy ta'minotning asosiy cheklovchi jihati, Googlening o'zi ham ilova bo'yicha qo'llanmada, ushbu ilovadan kiyimni tanib olishda foydalanishdan iborat, chunki bu domenning katta umumiyliigi tufayli nomaqbul natijalarga olib kelishi mumkin. Qanday bo'lmasin, bu turdagi asarlarning asosiy qo'llanilishidan biri bo'lishi mumkin Onlayn xarid qilish maydonida topilgan. Moda sohasi - bu ma'lum bir elementni qidirish uchun matn so'rovlaridan foydalanish qiyin bo'lgan bozor sektori. Bundan tashqari, ma'lum bir libosni qidirish uchun rasmdan foydalanish matnli so'rovdan ko'ra ko'proq tavsiflovchi va ba'zan juda muhim, chunki faqat shu tarzda so'z bilan ifodalab bo'lmaydigan ma'lumotni etkazish mumkin yoki foydalanuvchi biron bir kalitni bilganida. To'g'ri so'rov qilish uchun zarur bo'lgan tafsilotlar. Xarid qilish uchun bir nechta onlayn vizual qidiruv xizmatlari mavjud bo'lsa-da, mobil xizmatlar bilan bir xil funksiyalarni ta'minlaydigan saytlar juda kam va ular moda sohasida kamdan-kam uchraydi. Amazon SnapTell3teknology'dan olingan vizual qidiruv mobil ilovasi Flow ni ishlab chiqishda ishtirok etadi. Picliq bu Picitup tijorat maqsadlarida mobil vizual provayderni taklif

qiladi, u tasvir yechimlari orqali maxsus so'rovlarni amalga oshirish uchun ishlatilishi mumkin. Oldingi mulohazalarni hisobga olgan holda, maqsad kamerasi tomonidan olingan

suratlar asosida misollar orqali o'xshashlik so'rovlarini bajarishga qodir mobil ilovani amalga oshirishdir. mobil qurilma va 1-rasmda biz oddiy foydalanish holatini ko'rsatamiz.[5]

1-rasm. Birinchi darajali elementlar toifalar, to'rtburchak ichidagilarr esa mahsulot nomlaridir.

Olingan tasvir tarmoqli kengligidan foydalanishni kamaytirish uchun mutanosib ravishda o'lchanadi va natijada so'rovni yo'naltirish uchun vaqt talab etiladi. Keyingi qadam toifani, mahsulot nomini va aBase64 kodlash6 orqali olingan tasvirning ASCII ko'rinishini o'z ichiga olgan XML hujjatida kodlangan so'rov tarkibidan iborat. [6] Server ob'ekt segmentatsiyasi, so'rovning bajarilishi va tarkibi uchun javobgardir. mijozga jo'natishga javob. Avvalo, server ilovasi

mijozning qayta qidiruvini dekodlaydi va rasmdagi qiziq mahsulotni aniqlash uchun foydalanuvchi tomonidan olingan tasvirni segmentlarga ajratadi. Rasm fokus niqobi yordamida olinganligi sababli, oddiy yondashuv - bu fokus niqobi ichidagi piksellarni kesish. Motivatsiya - bu tezkor bajarish vaqtiga bo'lgan ehtiyoj va bu yechim foydalanuvchi qiziqish ob'ektini to'g'ri tanlash uchun fokus maskasidan foydalangan degan taxmin bilan etarli segmentatsiya aniqligiga olib keladi.[7]

Figure 2. mPay-at-POS ecosystem

Graphic: Deloitte University Press | DUPress.com

2-rasm. Mobile ilova

Xulosa. Ushbu tadqiqotda biz mijoz-server arxitekturasidan foydalangan holda moda sohasida vizual qidiruv so'rovlarini bajarishga imkon beruvchi mobil ilovani taqdim etdik. Suratdan boshlab, ilova foydalanuvchiga so'rov yozishni osonlashtirish, uning qurilma bilan o'zaro ta'sirini kamaytirish uchun avtomatik ravishda qiziqish ob'ektini tasniflaydi. Tasniflash vazifasi uchun SVM va PHOG funksiyasining kombinatsiyasi yuqori diskriminatsiya qobiliyatini va uning past hisoblash narxini ko'rsatadi. uni hisoblash quvvati past bo'lgan qurilmalarda va hududiy vaqt kontekstida

foydalanish uchun mukammal nomzod qiladi. Xususan, biz foydalanuvchini qiziqtirgan ob'ektning mahsulot nomini avtomatik ravishda bashorat qilishni taklif qilish uchun mobil qurilmaning o'rnatilgan kamerasidan video oqimini qayta ishlaymiz. So'rov natijasi qiziqish ob'ekti bilan bog'liq bo'lgan, onlayn vizual indekslash mexanizmining API'si yordamida qayta tiklangan tijorat mahsulotlari to'plamidan iborat. Bundan tashqari, biz kiyimning boshqa turlarini tanib olish va shu bilan birga ko'paytirish maqsadida dasturni kengaytirish ustida ishlamoqdamiz. tasniflashning samaradorligi.

LITERATURE

1. Alijonov Xabibullo Avazbek o'g'li, Termoplast avtomat moshinalarni tayyor maxsulotni olish jarayonini avtomatlashtirish, INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION, ISSN 2171-381X.
2. Alijonov Xabibullo AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM WITH TEMPERATURE MONITORING USING ARDUINO. UNIVERSAL JOURNAL OF TECHNOLOGY VOLUME 1ISSUE1. 2023
3. Intelligent Mechatronic Systems Library of Congress Control Number: 2012950394Springer-Verlag London 2013

4. Alijonov Xabibullo Avazbek o'g'li, Termoplast avtomat moshinalarni tayyor maxsulotni olish jarayonini avtomatlashtirish, INNOVATIONS IN TECHNOLOGY AND SCIENCE EDUCATION, ISSN 2171-381X.
5. Alijonov Xabibullo Avazbek O'g'li, . (2023). USING MODELS OF ELECTRIC ACTUATORS IN THE FACTORY. The American Journal of Engineering and Technology, 5(11), 15–24. <https://doi.org/10.37547/tajet/Volume05Issue11-04>
6. Alijonov Xabibullo, & Xoshimov Dilmuhammad. (2023). SUYUQLIKLARDA SATH O'LCHASH USULLARINI AVTOMATLASHTIRISH. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8144466>
7. Xabibullo Alijonov, Azamov Bahromjon, & Abzalov Kamoliddinxo'ja. (2023). AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM WITH TEMPERATURE MONITORING USING ARDUINO. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8144461>
8. Xabibullo Alijonov. (2023). INTELLIGENT ELEVATOR CONTROL AND SAFETY MONITORING SYSTEM. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8144452>
9. Alijonov Xabibullo, Xoshimov Dilmuxammad, & Muxammad Aminov. (2023). AUTOMATIC IRRIGATION SYSTEM WITH TEMPERATURE MONITORING USING ARDUINO. <https://doi.org/10.5281/zenodo.8018631>.
10. Alijonov Xabibullo, GREENHOUSE HEATING SYSTEMS BASED ON GEOTHERMAL ENERGY

